

DUNYO BO'YICHA MIKROKREDIT TASHKILOTLARINING USTUVORLIKLARI
VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI VA TADBIRKORLAR UCHUN YARATGAN
IMKONIYATLARI

(O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTLARDA MIKROKREDITLARDAN
FOYDALANISH: ROSSIYA VA AQSH MISOLI)

Boymatova Kamola Shamshiddin qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827758>

Annotatsiya. Ushbu tezisda mikrokredit tizimining dunyo mikrokredit tashkilotlaridagi ustuvorliklari, Rossiya misolida o'tish davridagi iqtisodiyotlarda mikrokreditlardan foydalanish shakllari va tizimi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: dunyo bo'yicha mikrokredit tizimi, Rossiya mikrokredit shakli, mikrokredit va iqtisodiyot, mikrokreditdan foydalanish.

PRIORITIES OF MICRO CREDIT ORGANIZATIONS WORLDWIDE AND BUSINESS
ACTIVITY AND OPPORTUNITIES CREATED FOR ENTREPRENEURS
(USE OF MICRO-CREDITS IN ECONOMIES IN TRANSITION: THE
EXAMPLE OF RUSSIA AND THE USA)

Abstract. In this thesis, the priorities of the microcredit system in the world's microcredit organizations, the forms and system of using microcredits in transition economies on the example of Russia are given.

Key words: world microcredit system, Russian microcredit form, microcredit and economy, use of microcredit.

ПРИОРИТЕТЫ МИКРОКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИРА И БИЗНЕС-
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ, СОЗДАЕМЫЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКРЕДИТОВ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ: НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И США)

Аннотация. В дипломной работе приведены приоритеты системы микрокредитования в микрокредитных организациях мира, формы и система использования микрокредитования в странах с переходной экономикой на примере России.

Ключевые слова: мировая система микрокредитования, российская форма микрокредитования, микрокредит и экономика, использование микрокредита.

2004-yil may oyida Rossiya prezidenti tomonidan e'lon qilingan ustuvor maqsadlar ro'yxatida birinchi to'rtta yalpi ichki mahsulotni ikki baravar oshirish, qashshoqlik chegarasidan pastda yashaydigan odamlar sonini kamaytirish, turmush darajasini umumiy yaxshilash va qurolli kuchlarni modernizatsiya qilish edi. Darhaqiqat, 1998-yildagi iqtisodiy inqirozdan hozirgi kungacha Rossiyada qashshoqlikning ikki baravar qisqarishi, ishsizlikning qisqarishi va ish haqining sezilarli darajada oshishi iqtisodiyotning yaxshilanganligining ko'rsatkichlari bo'ldi.

Bundan tashqari, neft narxining oshishi nafaqat davlatning turli sohalardagi qarzlarni to'lashga yordam berdi, balki davlat sektorida ishlashni rag'batlantiradigan ish haqini yaxshilash siyosatini amalga oshirish imkonini berdi.

Boshqa tomondan, iqtisodiy sohadagi ushbu o'zgarishlarga qaramay, aholining 1/5 qismi hali ham qashshoqlik chegarasida yashayotgan Rossiyadagi eng katta muammolardan biri bu iqtisodiy xilma-xillikni yaratmaslikdir (Jahon bankining rivojlanish hisoboti, 2004: 8).¹

Shu sababli hukumat iqtisodiy xilma-xillikni oshirish va mintaqaviy rivojlanish tafovutlarini bartaraf etish maqsadida aholining 15% bandligini ta'minlovchi mikrokreditlar faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlamoda. Rossiyada mikrokreditlash amaliyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1990-yillarning oxirlarida paydo bo'lgan ushbu sohadagi tashkilotlar asosan kichik biznes va qishloq bank tizimini qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi kuzatiladi.

Qishloq kreditlariga ixtisoslashgan nodavlat tashkilot FINCA (Xalqaro hamjamiyat yordami fondi) tomonidan birinchi bo'lib ishlab chiqilgan qishloq bank tizimi turli mamlakatlardagi ko'plab tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan va kambag'al qatlamlarga erishishning samarali usuli sifatida tushunilgan. shaxslar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar.

Qishloq bank tizimida boshlang'ich fond odatda moliya yoki donor tashkilot tomonidan ta'minlanadi va tizimni vaqt o'tishi bilan, odatda, uch yil ichida, bank mijozlarining jamg'armalari va banklar tomonidan o'zini o'zi ta'minlashga harakat qiladi. taqdim etilgan mablag'larning to'plangan foizlari.

Bu erda maqsad, uch yillik davr oxirida moliyaviy avtonomiya bilan o'zini o'zi boshqaradigan operatsiyaga erishishdir. Jismoniy shaxslarning jamg'armalari qishloq bankida asosiy element bo'lsa, a'zolarining jamg'armalari ularning kreditlardan foydalanishlari uchun majburiy shartlardan biri hisoblanadi. Qishloq bankini tashkil etishda odatda quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi (Rossiya Mikromoliyalash loyihasi, w.date: 9-10):²

¹ (Jahon bankining rivojlanish hisoboti, 2004: 8)

² (Rossiya Mikromoliyalash loyihasi, w.date: 9-10)

Avvalo, boshlang'ich fond mablag'larini ta'minlovchi nodavlat notijorat tashkiloti yoki muassasa mutasaddilari bunday shakllanish salohiyatiga ega bo'lgan hududlarga tashrif buyurib, o'sha hududning yetakchi shaxslari va jamoatchilik vakillari bilan zarur uchrashuvlar o'tkazadi. masala bilan qiziqdi. Agar shaxslar qiziqish bildirsa, amaldorlar odatda 20 dan 50 gacha bo'lgan guruhlarini qishloq banki bo'yicha o'qitadilar va ularning ba'zilari muntazam treningdan tashqari qo'shimcha treningdan o'tadilar va tashkiliy qo'mita tuzadilar.

Keyin, odatda, har bir shaxs uchun 50 AQSh dollaridan oshmasligi hisoblangan boshlang'ich fond tegishli tashkilotdan so'raladi va muhtoj a'zolarga taqsimlanadi.

Barcha bank a'zolari birgalikda javobgar bo'lgan asosiy fondni to'lash jarayonida, agar biron bir a'zo muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, qolganlari tegishli qarzni to'lashlari kerak.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, bankning o'zini-o'zi ta'minlaydigan moliyaviy tuzilmaga o'tishi uchun taqsimlangan mablag'lar darhol daromad keltiruvchi faoliyatga yo'naltirilishi va foydaning bir qismi a'zolar tomonidan bankda jamg'arma sifatida ishlatilishi, boshqa tomondan, a'zolarga berilgan kreditlarni to'lashda so'ralgan foizlar bank uchun boshqa daromad hisoblanadi. manbani tashkil etadi.

Ushbu tizimning Rossiyadagi vakili FINCA bu yerda o'z faoliyatini 1998 yilda boshlagan va hozirda o'z xizmatlarini ikkita hududiy bo'linmasi bilan davom ettirmoqda. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish nomi ostida ikki turdagi kreditlar taklif etayotgan tashkilotning kredit to'lash jadvali 18 oygacha uzaytirilishi mumkin. 2005-yilda Rossiyada jami 4580 kishiga xizmat ko'rsatgan tashkilot a'zolarining aksariyati ayollardir (Bossoutrot, 2005: 43).³

Ma'lumki, u 1980-yillarning o'rtalarida boshlangan. 1991-yilda mikromoliyaviy to'g'risidagi qonun loyihasining qonuniylashtirilishi bilan bu sohada katta qadam qo'yildi va bugungi kunda 200 dan ortiq mikrocredit va mikromoliya tashkilotlari federal hukumat mablag'laridan foydalanishga muvaffaq bo'ldi.

Ko'pgina sohalarda bo'lgani kabi, AQSHning moliyaviy sohadagi ustunligiga qaramay, qariyb 12 million fuqaro asosiy moliyaviy xizmatlardan foydalana olmasligi va bu odamlarning aksariyati kam ta'minlangan ozchiliklar ekanligi jamiyatda notinchlikni keltirib chiqarmoqda va shu hududlarda bunday tartibsizliklarni keltirib chiqarmoqda. uy xo'jaliklari iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan holda yashaydi, ya'ni mahalliy iqtisodiy nomutanosiblikka olib keladi.

³ (Bossoutrot, 2005: 43)

Shu sabablarga ko'ra; Ko'rib chiqilayotgan muammolarni hal qilishning potentsial mexanizmi sifatida ko'zda tutilgan mikroredit tizimini ham siyosiy, ham moliyaviy qo'llab-quvvatlash kun sayin ortib bormoqda (Carr, Yi Tong, 2002:2-3).

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy va siyosiy asoslardagi tafovutlar tufayli muvaffaqiyatli joriy etilgan mikroredit tizimi ushbu farqlarni sinchiklab hisobga olgan holda AQShda joriy etilishini taqozo etadi.

Ya'ni; AQShda mikroredit tizimi muvaffaqiyatli bo'lgan mamlakatlardagi kabi ro'yxatga olinmagan va norasmiy iqtisodga ega emasligi, iqtisodiy faoliyatning barcha turlari bir qator qonunlar va qoidalar bilan o'ralganligi o'zini qo'llashda muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. AQShda mikroredit tizimi. Masalan, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda har qanday shaxs kalxat va boshqalar. Buni qilish bepul bo'lsa-da, xuddi shu shaxs AQShda shunga o'xshash ishlarni bajarish uchun zarur litsenziyalarni olishi va muntazam tekshiruvdan o'tishi kerak. Bu va shunga o'xshash misollarning ko'pligi AQShda mikroredit tizimi orqali kichik biznesni boshlashni qiyinlashtiradi (Servon, 2002:174). Bundan tashqari, juda katta va har qanday turdagi materiallarni olib o'tadigan do'konlar tarmog'ining AQShda butun mamlakat bo'ylab tarqalganligi, bunday kompaniyalarga qaramay, shunga o'xshash mahsulotlarni kichikroq miqyosda sotish orqali daromad olishni deyarli imkonsiz qiladi. .

Shunga qaramay, ishbilarmonlik olamiga oid qonun va qoidalarning ko'pligi va murakkabligi tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan shaxsdan tegishli qonun va qoidalar bo'yicha keng bilimga ega bo'lishni talab qilsa-da, mikroredit tashkilotlarining shu maqsadda o'qitish xizmati yukini oshiradi

AQShda mikroredit dasturini amalga oshirishdagi yana bir qiyinchilik - bu kishi boshiga taqsimlangan kreditning o'rtacha miqdoridagi farq. Ayni paytda, Grameen Bank tomonidan Bangladeshda startaplar uchun har bir shaxsga taqsimlangan o'rtacha kredit miqdori 60 dollar atrofida bo'lsa, ACCION Nyu-York uchun bu ko'rsatkich 1293 dollarni tashkil qiladi. Ushbu miqdorga qaramay, ko'p foydalanuvchilar kredit miqdorini etarli deb bilishmaydi.

AQSh amaliyotida kuzatilgan yana bir nosozlik kredit taqsimlash jarayonida guruhlarni shakllantirish tizimini qo'llagan tashkilotlarda sodir bo'ladi. AQShda, rivojlanayotgan mamlakatlarda bo'lgani kabi, bir hil guruhlarni shakllantirishning mumkin emasligi guruh strategiyalaridan kutilgan samarani olishni qiyinlashtiradi (Schreiner, Morduch, 2002:26).

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin mikroredit sohasi eng rivojlangan mamlakatlarda ham tadbirkorlikni va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shunday ekan

mikrokredit tizimini joriy qilish mamlakat uchun ham mamlakat tadbirkorlari va ayollari uchun ham eng to'g'ri qaror bo'ladi deb hisoblayman.

REFERENCES

1. A.O'lmasov, A.Vaxobov "Iqtisodiyot nazariyasi", T. "Sharq", 2006, 223- 6.
2. Larionova I.V. Upravlenie aktivami i passivami v kommercheskom banke. –M.: «Konsaltbankir» 2003.
3. Lavrushin O.I. i dr. Dengi, kredit, banki. Uchebnik. – M.: KNORUS,2010. -560 str.
4. Lavrushin O.I., Bankovskiy menedjment. Uchebnik. – M.: KNORUS,2010. – 560 str.
5. Lending / Chartered Institute of Bankers. - London: BPP Publishing,2003. ISBN 0-7517-1015-6

MODERN SCIENCE
& RESEARCH